

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК МЕДИЦИНЫ

Шамсутдинова М.Р.

Рахманова А.А.

Научный руководитель:

Ташкентский Фармацевтический Институт

E-mail: madinashamsutdinova2005@gmail.com, тел: 94 657 27 23

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748396>

Актуальность: Латинский язык, несмотря на свой статус "мертвого" языка, играет ключевую роль в современной медицине, выступая в качестве универсального языка научного общения и терминологии, обеспечивая точность, стабильность и историческую преемственность в медицинской коммуникации на международном уровне. Изучение данного языка представляет возможным специалистам из разных точек планеты понимать друг друга.

Цель исследования: 1) Обосновать актуальность и значимость латинского языка в современной медицинской практике и науке, несмотря на его статус "мертвого" языка.

2) Проанализировать историческую роль латинского языка в развитии медицины и формировании медицинской терминологии.

3) Рассмотреть преимущества использования латинского языка в международной медицинской коммуникации, включая точность, однозначность и универсальность.

4) Выявить роль латинского языка в медицинском образовании и формировании профессиональной идентичности врачей.

5) Оценить практическое применение латыни в современной медицине, включая рецепты, медицинскую документацию и анатомические атласы.

6) Определить перспективы использования латинского языка в медицине в условиях развития современных языков и технологий.

Результаты: Комплексное понимание роли и значения латинского языка в современной медицине, обоснование необходимости сохранения и развития латинской медицинской терминологии, а также разработка рекомендаций по оптимизации использования латыни в медицинском образовании и практике.

Выводы: 1. Латинский язык, несмотря на свой статус "мертвого", продолжает играть важную роль в современной медицине, обеспечивая точность, универсальность и историческую преемственность в медицинской коммуникации.

2. Структура и логика латинской медицинской терминологии являются ценным инструментом для систематизации и классификации медицинских понятий.

3. Изучение латинского языка является важной частью медицинского образования и способствует формированию профессиональной идентичности врача.

4. Латинский язык находит практическое применение в различных аспектах современной медицины, включая рецепты, медицинскую документацию, анатомические атласы и справочники.

5. Несмотря на развитие современных языков и технологий, латинский язык сохранит свою актуальность в медицине в обозримом будущем.

Исследование позволит глубже понять роль латинского языка в медицине и обосновать его актуальность в современных условиях. Результаты исследования могут

быть полезны для совершенствования медицинского образования, развития международного сотрудничества в области медицины и повышения качества медицинской помощи

Список использованной литературы

1. Латинский язык в медицине - "Академия педагогических проектов Российской Федерации" ([xn--d1abbusciv.xn--p1ai](#))
2. Латинский язык как основной язык медицины» – тема научной статьи по языкознанию и литературоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка ([cyberleninka.ru](#))
3. ЗНАЧЕНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ([art-talant.org](#))
4. О значении латинского языка в формировании профессиональной и общей культуры врача.
5. А.Ф. Сокол, Р.В. Шурупова